

QO'QON XONLIGI DAVRIDA MARG'ILON VILOYATI MADRASALAR FAOLIYATI

Sobirov Jamshidbek Zokirjon o'g'li¹, Ahmadjonov Ahrorbek²

^{1,2}Andijon Davlat Universiteti Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6657925>

Arablar O'rta Osiyoni, xususan , Marg'ilon viloyatini bosib olib, islom tarqalganidan keyin taraqqiyotning yangi davri boshlandi. Marg'ilon viloyatida islomni tarqqatish maqsadida arab sarkardalari masjid, maktab, qorixona, madrasalar barpo etganlar. Marg'ilon viloyatida xalqqa xizmat qilib tanilgan mashxur insonlar ko'p bo'lgan.

Qo'qon xonligida davrida Namangan va Qo'qon viloyatlaridan keyin Marg'ilon viloyati madrasalari uchinchi o'rinda bo'lgan. Marg'ilonda madrasa qorixona masjid maktablarni marg'ilonlik boylar, savdogarlar tadbirkorlar bunyod etishgan. Muhammad Aziz Marg'inoniyning " Tarixi Aziziy " asarida Marg'ilon shahrida madrasa, maktablar, barpo etgan sahovatli kishilar haqida alohida to'xtalgan. Ular quydagilar:

Birinchisi – Ismoil maxzum, laqabi Karnay maxzum, xurmatli kishi ko'p madrasa, masjidlar barpo etgan. Makatablar va qorixonalar bino qilgan.

Ikkinchisi – Mir Salimboy, katta savdogar kishi bo'lgan. Qozi guzar mahallasida katta madrasa barpo etgan.

Uchinchisi – Muhammad Karimbek Otaliq savdogar odam bo'lgan. Yaxshi g'ishtdan Toshloq mahallasida madrasa barpo etgan.

To'rtinchisi – Axmadjonboyvachcha Eski Marg'ilonda . Bu kishi ham masjidlar barpo etgan.

Marg'ilon shahridagi eng katta madrasa 1790 yilda Abduvahobboy tomonidan qurilgan Qalandarxona madrasasi hisoblanadi. Madrasaning 36 ta xujrasi va 3 ta darsxonasi bo'lgan. 1893 yilda madrasada 67 nafar talabalar saboq olgan. Mulla Oxund, Mulla Oxundziyo, Qori Domulla talabalarga dars bergan.

Marg'ilon uyezdi qishloqlarida ham ayrim nisbatan katta madrasalar mavjud edi. Asaka qishlog'idagi Xudoyorxon bunyoq etilgan madrasaning 22 ta xujrasi va ikkita darsxonasi bo'lgan. Mulla Soxib Nazar mudarris 40 nafar talabasiga saboq bergan.

Shaxrixon qishlog'ida Xolmat Dodxox tomonidan 1846 yilda madrasa qurdirgan va uning 22 ta xujrasi bitta darsxonasi bo'lgan bo'lgan. Madrasada 50 nafar talaba saboq olgan. Talabalarga mudarrislardan Mulla Abdulxakimxo'ja va Mulla Muhammad talim tarbiya bergan.

Qo'qon xonligi davrida Quva shahrida ikkita madrasa bo'lgan. Birinchisi XVII asr oxirida bunyod etilgan va u Nalivkin uni Madalixon madrasasi deb nomlagan. Madrasaning 10 ta xujrasi bo'lgan. Mulla Rizaqul alam, Mulla Yoqub va Mulla G'ozi 40 nafar talabalarga talim tarbiya berganlar. Quvadagi ikkinchi madrasa Mir Shaxobiddinxo'ja tomonidan 1846 yilda qurdirgan. Madrasaning 6 ta xujrasi, bitta darsxonasi bo'lgan. Mulla Orifoxun 15 nafar talabaga tarbiya bergan. Madrasaning moddiy asosi – vaqf mulklari, ulardan tushgan daromad xisoblangan. Madrasaga doimiy foyda keltiradigan mulklar – yer, do'kon, kappon, karvonsaroy, xammom, tegirmon, objuvoz, binolar, pul mablag'lari vaqf qilib berilgan.

Использованная литература:

1. A.Sadullayev. B.Aminov.O'.Mavlonov. O'zbekiston tarixi: davlat va jamiyat taraqqiyoti. I-qism Toshkent-2000
2. Zoxid Madraximov. Qo'qon xonligida savdo munosabatlari tarixi – Toshkent "Yangi nashr" 2014 3. Bahodir Eshov, «O'zbekiston davlatchiligi va boshqaruvi tarixi»,Toshkent-2012
3. Mirzo Olim Maxdum Xoji. Tarixi Turkiston.....–B. 47– 48
4. Иванов.П.П. Очерки по истории Средней Азии.–Москва 1995-С.182
5. Akramov.V.A Qo'qon xonligining ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayoti Tarix fan. Nom..-T., 1973 –B.25
6. Azamat Ziyo O'zbek davlatchilik tarixi Toshkent-2001